

Evaluación de competencias laborales de técnicos de mantenimiento de una empresa automotriz en Guaymas, Sonora

D. Maytorena García¹, M. D. Astorga Ahumada², M. L. López-Roa^{3*}, R. Reyes Valenzuela⁴, E. E. Lanz Sanchez⁵

^{1,2,3,5} Tecnológico Nacional de México campus Guaymas, Km. 4 Carretera al Varadero Nacional, Las Playitas, C. P. 85480, Heroica Guaymas, Sonora.

⁴Tecnológico Nacional de México campus Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, C. P. 94320, Orizaba, Veracruz.

maria.lr@guaymas.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente proyecto tiene como finalidad definir las capacidades laborales del personal de mantenimiento de una empresa del sector automotriz dedicada a la fabricación y producción de componentes hidráulicos y electrónicos en las áreas de Electricidad y Electrónica, Neumática e Hidráulica y Automatización, para evaluar su situación actual, y plantear un programa de mejora a medida. Se ha proyectado un programa en siete fases, de las cuales se trabaja actualmente en la quinta y este documento permite presentar los hallazgos más relevantes de las primeras fases que van desde el análisis de la situación actual hasta el diseño y ejecución de un programa de capacitación.

Palabras clave: *Manufactura, Capacitación, Automotriz, Certificación*

Abstract

The purpose of this project is to define the labor capacities of the maintenance personnel of a company in the automotive manufacturing sector in the areas of Electricity and Electronics, Pneumatics and Hydraulics and Automation, to evaluate their current situation, and propose a customized program. This program has been planned in seven phases, of which the fifth is currently being worked on, and this document allows us to present the most relevant findings of the first phases, from the analysis of the current situation to the design and execution of a training program.

Key words: *Manufacturing, Training, Automotive, certification*

Introducción

La realización de un análisis y control de los factores que afectan o favorecen la productividad en las organizaciones, ha sido el objetivo principal de los estudios relacionados con el trabajo.

Determinar cada uno de estos factores, es fundamental, ya que permite establecer las políticas a seguir, clasificando cuáles de estas son modificables a corto, mediano y largo plazo[1]; Uno de los más importantes factores que se debe considerar y que implica un trabajo exhaustivo para lograr las metas, es el recurso humano, el cual en la medida que intervenga de una manera eficiente y eficaz en cada uno de los procesos permitirá el logro de los resultados esperados en organización[2].

El personal encargado de proporcionar mantenimiento mecánico y eléctrico a máquinas, equipamiento e instalaciones en la empresa, juega un papel fundamental en el proceso de producción, el tiempo de ocio de las máquinas y equipamiento, por encontrarse en mal estado ocasiona pérdidas económicas considerables, retrasos en entrega de productos y al final, todo esto resulta en la pérdida de clientes.

El presente proyecto tiene como una de sus finalidades definir las capacidades laborales del personal de mantenimiento en las áreas de Electricidad y Electrónica, Neumática e Hidráulica y Automatización, para evaluar su situación actual, y plantear un programa de mejora para el mismo.

Es por esto que resulta imprescindible entender al Técnico de mantenimiento como la persona encargada de proveer soluciones de prevención y mantenimiento a la maquinaria, equipamiento e instalaciones, así como reacción inmediata a las diferentes situaciones que se presentan en el paro de la máquina. El nivel de competencia que demuestre en el desarrollo de estas funciones, está íntimamente relacionado con la productividad de la organización.

Actualmente, se desarrollan programas de formación en instituciones dedicadas a la educación formal para el área de mantenimiento, pero la alta demanda de técnicos capacitados en la industria automotriz en Sonora, demanda la actualización e innovación de programas de capacitación para poder abrir espacios a nuevas fuentes de capacitación con el Instituto Tecnológico de Guaymas, particularmente.

Concepto de competencia laboral

La aplicación de los principios y metodologías que permiten la formación y certificación basados en **Competencias laborales**, como uno de los pilares que facilitan a las organizaciones ser competitivas[3], es por ello que resulta primordial el certificar al persona en competencias laborales, pero antes, se presentan algunas definiciones de competencia laboral.

La definición de competencia laboral puede ser descrita desde varios ámbitos de observación, desde el punto de vista del trabajo y desde el punto de vista de la educación. A continuación, algunas definiciones:

Desde el punto de vista del trabajo, la competencia laboral es “la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no solo a través de la instrucción, sino también mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo” [4]

Otra definición citada, ahora desde el punto de vista de la educación:

“Competencia profesional es la habilidad para realizar los roles o puestos de trabajo a los niveles requeridos según las normas establecidas en el empleo. Conlleva la capacidad de realizar un conjunto de actividades o funciones específicas en el desempeño de un puesto de trabajo” [5].

En términos generales, hay ideas que se comparten desde los dos puntos de vista:

- El desempeño productivo de un puesto de trabajo
- El desempeño puede darse en diferentes niveles requeridos

Antecedentes de la problemática

El presente proyecto se realizó a solicitud de la Gerencia de Ingeniería y Gerencia de la Planta automotriz, empresa con crecimiento en el mercado nacional e internacional, que busca un constante crecimiento profesional para sus empleados, en específico ha mostrado el interés en la detección de necesidades de los Técnicos de Mantenimiento.

Las condiciones actuales del departamento de mantenimiento son las siguientes:

- Un encargado de mantenimiento
- 48 técnicos de Mantenimiento

Procedimiento de operación actual: El encargado de mantenimiento es la persona que planifica y programa las acciones de mantenimiento preventivo, de acuerdo con los requerimientos establecidos por los fabricantes de la maquinaria y equipo, tomando en cuenta los recursos de la organización.

El encargado de mantenimiento dirige y asigna los trabajos a realizar por cada uno de los técnicos según el área requerida.

Los técnicos se interrelacionan entre sí para complementar sus acciones de trabajo y en caso de ser necesario reaccionar ante algún problema con la maquinaria y equipo en uso en el área productiva.

Principales problemas del departamento:

1. Fallas constantes e inesperadas en la maquinaria y equipo de la planta de producción, provocando el paro de los procesos de fabricación de los productos y el incumplimiento de órdenes de trabajo y bajos índices de productividad.
2. El gasto incurrido debido a la subcontratación de servicios de mantenimiento a empresas externas, por limitaciones de maquinaria y equipo para realizarlas dentro del departamento.
3. Deficiencias en el mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo, a pesar de contar con un numeroso grupo de técnicos especialistas en las diferentes áreas.
4. Técnicos que fueron contratados de inicio cuentan con poca experiencia en el área para solución de problemas en las máquinas.
5. Limitación en la ejecución de las acciones de mantenimiento por prioridad de los requerimientos de producción.
6. Limitación en acciones de capacitación, por considerar que el personal contratado debido a su formación académica está plenamente capacitado para el desarrollo de las diferentes actividades del departamento.

Beneficios del programa de evaluación y capacitación propuesto

Los principales beneficios de este proyecto, con enfoque en competencias laborales por medio de la evaluación y el programa de capacitación para la empresa objeto de ese estudio, consisten en brindar una capacitación otorgada por una Institución de Educación Superior que cuente con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública, en este caso, del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Guaymas.

Además, se determinan los siguientes beneficios para sus principales actores:

Trabajador

- El establecimiento claro de las competencias requeridas para el puesto de trabajo
- La oportunidad de transferibilidad entre puestos de trabajo
- La promoción y el crecimiento constante
- La oportunidad de certificar y acreditar las competencias demostradas

Empleador

- El aseguramiento de la productividad, estableciendo las competencias requeridas en el puesto de trabajo
- Procesos de selección y contratación de personal enfocados a los requerimientos reales de desempeño
- Procesos de detección de necesidades de capacitación direccionados a elementos de referencia
- Desarrollo de programas de capacitación, de acuerdo con requerimientos Establecidos.

Metodología

Este proyecto consta de siete etapas para la evaluación y capacitación del personal de mantenimiento de la empresa del giro manufacturero automotriz objeto de este estudio, las cuales son:

1. Análisis de la situación actual
2. Identificación de competencias requeridas para el puesto de trabajo
3. Establecimiento de funciones, actividades y tareas
4. Evaluación diagnóstica y detección de las necesidades de capacitación
5. Diseño y ejecución de un programa de capacitación
6. Establecimiento de las bases de capacitación para el proceso de selección de personal de recién ingreso (Análisis y Descripción de puestos de trabajo)
7. Certificar las competencias del Técnico de mantenimiento bajo el estándar del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), mejorar la alineación de la oferta educativa, con los requerimientos de los sectores productivos, educativo, social y de gobierno del país[6].

Sin embargo, para efecto de este documento, nos referiremos a la fase cuatro, es decir, a la "Evaluación diagnóstica y detección de las necesidades de capacitación". La cual se implementará de la siguiente forma:

- Se conformarán equipos de 10 Técnicos, a quienes se les aplicará una evaluación diagnóstica teórica.

- La aplicación del instrumento será aplicada en las instalaciones de la empresa, requiriendo un espacio libre de ruidos y calculadora básica.
- El tiempo estimado de la evaluación será aproximadamente de 1 hora por grupo.
- Al término de la aplicación diagnóstica, en los siguientes dos días se tendrán los resultados, para después realizar un análisis y detectar las áreas de oportunidad de capacitación de los Técnicos de Mantenimiento.
- Una vez obtenidos los resultados, se programará una presentación ante la empresa, para poder trabajar con grupos específicos en la capacitación necesaria.
- El proyecto inicialmente contará con la participación de un total de 32 técnicos, el cual más adelante pudiera variar al integrarse personal de acuerdo con las necesidades de la empresa.
- El proyecto está sujeto a valoración de las necesidades de capacitación de la empresa, esto a distintos puestos de trabajo en caso de ser necesario con nuevas temáticas.
- El tiempo establecido para la aplicación del instrumento, será el tiempo que la empresa designe entre sus actividades de operación, la cual de inicio será aplicado por la misma empresa.
- Se hará entrega del instrumento de evaluación para ser aplicados a los 32 Técnicos de Mantenimiento a través de la empresa.
- La fecha de inicio para la programación en la aplicación del instrumento fue el 05 de marzo de 2020 y finalizó el 15 de junio, debido a la alta carga de trabajo del personal de la empresa evaluada.

Resultados y discusión

De acuerdo a la propuesta de Evaluación y Capacitación para los Técnico de Mantenimiento aprobada de la empresa, y después de haber realizado un análisis de la situación del departamento de Mantenimiento, haber identificado competencias del puesto de trabajo e identificado las actividades de los Técnicos de Mantenimiento, se pudo desarrollar una herramienta para la detección de las necesidades de capacitación, esto con la finalidad de llevar a cabo una evaluación diagnostica de manera individual en las áreas de Electricidad y Electrónica, Neumática e Hidráulica y Automatización, la cual arroja los siguientes resultados:

Se evaluaron 32 técnicos, de los cuales 20 eran del turno 1 y 12 del turno 2.

Figura 1. Distribución de técnico de mantenimiento en dos turnos.

Criterio de Calificación Institucional

- Excelente 95-100
- Notable 85-94
- Bueno 75-84
- Suficiente 70-74
- Desempeño insuficiente NA (no alcanzada)

Cabe señalar que la calificación aprobatoria del instrumento aplicado para los Técnicos de Mantenimiento es del **70** que pudiera considerarse de manera general o por disciplinas, de acuerdo con el criterio de la empresa, por lo que se presentan los resultados obtenidos.

Evaluaciones diagnósticas

Se realizaron baterías de evaluaciones en: Electricidad y electrónica industrial, Hidráulica y Neumática Aplicada Automatización Industrial, todas ellas enfocadas en las competencias laborales en las que busca la empresa capacitar a su personal técnico en mantenimiento. Es por ello que se dieron los siguientes resultados:

En electricidad y electrónica industrial: De los 32 evaluados, ninguno logró alcanzar calificación mínima aprobatoria y el promedio de ellos fue de 37 puntos.

Figura 2. Resultados de la evaluación diagnóstica en electricidad y electrónica industrial

En hidráulica y neumática aplicada: De los 32 técnicos evaluados, el 3.12 % (un técnico) obtuvo un desempeño excelente, un 3.12 % (un técnico) fue notable y otro 3.12 % (un técnico) obtuvo un resultado bueno. Mientras que, el 90.6 % restante, no logró obtener la calificación mínima aprobatoria. El promedio del personal en esta prueba fue de 38 puntos.

Figura 3. Resultados de la evaluación diagnóstica en hidráulica y neumática aplicada

En Automatización industrial: De los 32 técnicos evaluados, el 6.24 % (dos técnicos) obtuvieron un desempeño notable, mientras que el 93.76 % restante, no logró obtener la calificación mínima aprobatoria. El promedio del personal en esta prueba fue de 40 puntos.

Figura 4. Resultados de la evaluación diagnóstica en automatización industrial

Finalmente, si se promedian las tres áreas evaluadas, se obtiene que solamente un miembro del personal técnico evaluado obtiene una calificación aprobatoria (3.12 %), el 96.88 % restante, no logró alcanzar la calificación mínima aprobatoria de acuerdo con los criterios institucionales anunciados por el Instituto Tecnológico de Guaymas.

Figura 5. Resultados de la evaluación diagnóstica acerca del promedio general por técnico

Trabajo a futuro

Con la encomienda del sector manufacturero automotriz de Guaymas, Sonora, al Instituto Tecnológico de Guaymas de diseñar y ejecutar un programa de capacitación que permita a su recurso humano lograr las competencias laborales que sus indicadores les exigen, la programación de la capacitación se llevará a cabo por módulos, la cual se conformará de acuerdo con las competencias por conseguir, identificadas en la evaluación diagnóstica.

Conclusiones

Tras analizar los datos obtenidos en las evaluaciones diagnósticas del personal técnico de mantenimiento de esta empresa automotriz dedicada a la fabricación y producción de componentes hidráulicos y electrónicos, resulta sumamente notoria la necesidad de capacitar al personal para volverlos competentes y lograr los objetivos de

certificación de competencias laborales que se encuentran en el catálogo de certificaciones de Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

El equipo de trabajo de este proyecto, se encuentra comprometido con el logro de esta meta que les ha sido trazada para continuar con la estrecha vinculación y lazos fraternales que unen al sector académico (el Instituto Tecnológico de Guaymas) con el sector productivo de esta región.

Referencias

- [1] “5. ANALISIS MICROECONOMICO DE LA PRODUCCION”. <http://www.fao.org/3/v8490s/v8490s07.htm> (consultado ago. 22, 2020).
- [2] M. Domínguez Santiago, “Factores determinantes en la gestión de recursos humanos en empresas de servicios que incorporan de manera sistemática nuevas tecnologías: Un estudio de caso en la comunidad valenciana”, *Pensamiento & Gestión*, núm. 24, pp. 88–131, jun. 2008.
- [3] M. Escobar Valencia, “LAS COMPETENCIAS LABORALES: ¿La estrategia laboral para la competitividad de las organizaciones?”, *Estudios Gerenciales*, vol. 21, núm. 96, pp. 31–55, sep. 2005.
- [4] Ducci, María Angélica, *El enfoque de competencia laboral en la perspectiva internacional. Formación basada en competencia laboral: situación actual y perspectiva*. 1997.
- [5] “DESARROLLO-DE-LA-FORMACION-OCUPACIONAL.pdf”. Consultado: ago. 22, 2020. [En línea]. Disponible en: <http://intecap.edu.gt/capacitacioninterna/wp-content/uploads/2016/10/DESARROLLO-DE-LA-FORMACION-OCUPACIONAL.pdf>.
- [6] “¿Qué es el CONOCER? Misión, Visión, Política y Objetivos de calidad.”, *CONOCER*. https://conocer.gob.mx/acciones_programas/conocer-mision-vision-politica-objetivos-calidad/ (consultado ago. 22, 2020).